

Le rêve de Dumuzi (1.4.3)

P. Attinger, 2009, actualisé en 2019

I Littérature secondaire

1) Editions

B. Alster, *Dumuzi's Dream. Aspects of Oral Poetry in a Sumerian Myth* (= *Mesopotamia* 1, 1972).

—, *A New Source for "Dumuzi's Dream"*, *RA* 69 (1975) 97-108; id., *New Sources for Dumuzi's Dream*, *ZA* 96 (2006) 1-30; P. Attinger, *Le rêve de Dumuzi*, *NABU* 2006/69.

J. Black et al., *ETCSL 1.4.3* (1998) (translittération et traduction).

2) Textes

Coll. des textes d'UET 6/1-2 dans M.-C. Ludwig, *UAVA* 9 (2009) 33-36 et 175. — **A**: photo dans CDLI P263171; + C' (Phil.). — **B** = SLFN 5; photo dans CDLI P356541. — **C** = TIM 9 3. — **D**: photo dans CDLI P453297. — **H (+) M₁ + M₂** = UET 6 464 (+) 465; photo de M₁ + M₂ dans CDLI P346502. — **I**: photo dans CDLI P356256. — **K**: + N' (Phil.). — **N**: photo dans CDLI P346271. — **P**: photo dans CDLI P356532. — **Q**: photo dans CDLI P356789. — **S**: photo et translittération dans CDLI P356774. — **U**: photo dans CDLI P258923. — **W**: La photo publiée dans CDLI P256316 n'est pas N 5499 + UM 29-15-559, mais UM 29-15-599a. — **Y**: photo dans CDLI P356243. — **a**: photo dans CDLI P346103. — **e₁**: copie du rev. dans RA 69 105. — **e₂** = UET 6 466. — **f**: photo et translittération dans CDLI P356744. — **g** = SLFN 5; photo et translittération dans CDLI P356376. — **l** = ib. 6; photo et translittération dans CDLI P356435. — **m**: photo dans CDLI P257243. — **n**: photo dans CDLI P259228. — **o**: photo et translittération dans CDLI P346104. — **r₁ + r₂** = TIM 9 2. — **s**: = SLFN 5; photo et translittération dans CDLI P356555. — **t**: = SLFN 5; photo dans CDLI P356573. — **u**: photo dans CDLI P356625. — **v**: + I' + Peterson, *BPOA* 9, 57 n° 40, N 5270 (169-179); photo des 3 fragments id. pl. 7 et dans CDLI P268460. — **w**: photo aussi dans CDLI P259363. — **x**: photo dans CDLI P356771. — **z**: photo et translittération dans CDLI P257261. — **Ab**: photo et translittération dans CDLI P346105. — **Ac** = SLFN 6. — **Ad**: photo dans CDLI P346106. — **A'** = ISET 2 51. — **B'** = SLFN 5. — **C'**: photo et translittération dans CDLI P279629; cf. A. — **E'** = ib. 4; photo dans CDLI P356344. — **G'**: + Peterson, *BPOA* 9, 53 sq. n° 37, N 4498; photo des 2 fragments ibid. (111-113; 141-144). — **H'**: photo et translittération dans CDLI P280746. — **I'**: cf. v.

3) Nouveaux duplicats¹

J' = BM 113234, *RA* 69 102 sq. (i = 3-41; ii = 53-83; iii = 102-115; iv = 141-174; v = 189-223; vi = 235-261). — **K'** = SLFN 11, 3 N-T 918, 406 (Alster, *RA* 76 [1982] 191); photo dans CDLI P356462 (8-18). — **L'** = ib. 6, 3 N-T 906, 257; photo dans CDLI P356313 (f.¹ + rev.¹ = 33-39). — **M'** = ib. 82, 3 N-T 903, 121 (Alster, l.c.); photo dans CDLI P356187 (167-173; 239²-241). — **N'** = SLTN 124 (176-186; 207-217); + K. — **O'** = Durand, *RA* 84 138 sq. (1-35²; 45²-71²); le texte provient de Suse (cf. A. Cavigneaux, *JAOS* 113 [1993] 256 n. 2] et M. Malayeri, *Schülertexte aus Susa. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Philosophie in der Philosophischen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen* [2014] 342, T.542). — **P'** = A. Cavigneaux, *AUWE* 23 (1996) n° 102 (65-70²). — **Q'** = UET 6 467 (260 sq.); photo dans S. Tinney, *JNES* 77 (2018) 89 et CDLI P346505. — **R'** = CMAA 022-C0002L, Alster, *ZA* 96, 4 sq. et CDLI P247867 (f. = 59-82; rev.: comp. différente). — **S'** = CMAA 022-C0001L, Alster, *ZA* 96, 6 sq. et CDLI P247868 (20-40 et fin de quelques lignes après le double trait de séparation). — **T'** = MS 3322, Alster, *ZA* 96, 9 sq. (translittération); photo et translittération dans CDLI P342695 (26-35); **U'** = MS 3305, Alster, *ZA* 96, 13-19 (translit.); photo dans CDLI P252246 (70-137). **V'** = ISET 3, 17, Ni. 9643 (62-72). — **W'** = Peterson, *BPOA* 9, 49-51 n° 34, unnumbered (3 lignes supplémentaires, 1-25, 4 lignes supplémentaires). — **X'** = Peterson, *BPOA* 9, 51 sq. n° 35 (photo aussi dans CDLI P281385) (i' = 46-50; ii' = ?, 85-90). — **Y'** = Peterson, *BPOA* 9, 52 sq. n° 36 (f. = 64

¹ K. Volk m'a donné l'autorisation d'utiliser les textes de la collection Schøyen et Mme J. Matuszak a mis à disposition ses copies et ses translittérations effectuées d'après les originaux. Qu'ils trouvent tous deux ici l'expression de ma reconnaissance.

sq., 60-62; rev. = 69-76). — **Z'** = Peterson, BPOA 9, 55 sq. n° 38 (photo aussi dans CDLI P269879) (133-139). — **A''** = Peterson, BPOA 9, 56 n° 39 (photo aussi dans CDLI P279647) (153-155). — **B''** = Peterson, BPOA 9, 58 n° 41 (photo aussi dans CDLI P278639) (209-216). — **C''** = MS 2737 (photo dans CDLI P251762) (112-147). — **D''** = MS 3395 (photo dans CDLI P252336) (i = 1-60; ii = 63-128; iii = 129-190; iv = 238-239g; 191-261). — **E''** = CBS 8011 (CDLI P262947) (f. = 162-171 ou 189-198 ou 224-233; rev. = ?). — **F''** = N 3109 (CDLI P278166) (52-59)^{2 3}.

4) Traductions intégrales

Attinger, P. et J. Matuszak, dans K. Volk (ed.), *Erzählungen aus dem Land Sumer* (2015) 399-414 et 441.
 Black, J. et alii, *LAS* (2004) 77-84.
 Bottéro, J. et S.N. Kramer, *Lorsque les dieux faisaient l'homme [...]* (1989) 300-312.
 Jacobsen, T., *The Harps that once ... [...]* (1987) 28-46.
 Pettinato, G., *Mitologia sumerica* (2001) 492-507.
 Vanstiphout, H., *Helden en goden van Sumer* (1998) 229-241.

5) Traductions partielles et/ou commentaires

Broekema, H., *Inanna, heerseres van hemel en aarde [...]* (2013) 311-315.
 Fritz, M.M., *AOAT* 307 (2003) 97-102.
 Gadotti, A., dans: M.W. Chavalas (ed.), *Women in the Ancient Near East* (2014) 43-45, 54.
 Hoffmann, C., *Dumuzi's Dream: Dream Analysis in Ancient Mesopotamia, Dreaming* 14 (2004) 240-251 (DuDr.: 240-247).
 Katz, D., *The Image of the Netherworld in the Sumerian Sources* (2003) passim, surtout 301-308 (index des lignes discutées pp. 479 sq.).
 Kramer, S.N./M. Molina, *El Matrimonio Sagrado* (1999) 142-150.
 Kuwabara, T., *The Netherworld in Sumero-Akkadian Literature* (PH. D., Univ. of California at Berkeley, 1991) 43-52.
 Mander, P., *Canti sumerici d'amore e morte (Testi del Vicino Oriente antico 2/8, 2005) 165-174* (traduction partielle).
 Römer, W.H.P., *TUAT* II/1 (1986) 27-30 (II. 15-69).
 Saporetti, C., *I sogni degli antichi. La Mesopotamia e i popoli vicini* (2019) 133-137.
 Silva, A. da, *La symbolique des rêves et des vêtements dans les mythes sur Dumuzi, BCSMS* 22 (1991) 31-35.
 Tinney, S., *JNES* 77 (2018) 85-89.

II Traduction

- 1 Son coeur se gonfla de larmes⁴, il sortit vers la steppe.
 L'homme — son coeur se gonfla de larmes —, il sortit vers la steppe.
 Dumuzi — son coeur se gonfla de larmes —, il sortit vers la steppe.
 (Son) bâton⁵ est suspendu à son cou, il se lamente⁶:
 5 "Élève une plainte, élève une plainte, steppe, élève une plainte!
 Steppe, élève une plainte, marais, pousse un cri!
 Ecrevisse de la rivière, élève *une plainte*⁷!

² Courtoisie de J. Peterson, mail du 4 février 2017.

³ D'après B. Alster (RA 69 [1975] 97 avec n. 3 et ZA 96 [2006] 3 avec n. 5, CBS 8011 (CDLI P259145) serait un duplicat de DuDr. contenant cinq lignes après la l. 250. Il est vrai que ku₄-ra-ni y est répété quatre fois, mais le reste me semble différer. D'après ETCSL et/ou CDLI, CBS 7809 et N 6497 sont également des duplicats de DuDr.

⁴ Littéral "Les larmes remplirent son coeur".

⁵ // "son bâton de berger" (O').

⁶ // "Après avoir suspendu [son ... 'a] son [...], il se la[mente], après avoir suspendu son [...] à son cou, il se la[mente]" (w').

⁷ Je dois la traduction de giri₁₆-i-lu par "*plainte*" à N. Veldhuis, qui renvoie encore à Našše C C12 (giri₁₆-i-lu^{mušen} ni₂ uĝ₃-ĝa₂ giri₁₆-i-lu-bi x x), Man God 67 (dam-ĝu₁₀ du-lum-ĝu₁₀ giri₁₆-lu ħa-ra-ni-ib-pa₃-pa₃-de₃) et Šu-Sîn J 19

- Grenouille de la rivière, pousse un cri! Ma mère va certainement le demander à grands cris, ma mère, ma Turtur va certainement le demander à grands cris⁸,
 10 ma mère va certainement demander à grands cris⁹ ce que je lui apportais (habituellement)¹⁰,
 ma mère va certainement demander à grands cris¹¹ tout ce que je lui apportais (habituellement)¹².
 Si quelqu'un ignore que je suis sur le point de mourir¹³,
 steppe, tu pourras le lui faire savoir comme (le ferait) ma mère¹⁴,
 afin que, comme ma petite soeur, il verse des larmes sur moi".
 15 Il se coucha parmi les fleurs¹⁵, il se coucha parmi les fleurs, le pâtre se coucha parmi les fleurs.
 Comme un pâtre se couche parmi les fleurs¹⁶, il se coucha, (lui,) pour rêver.
 Il bondit sur ses pieds — "Dans un rêve ..." —, il frissonna¹⁷, il était hébété¹⁸.
 Il se frotta les yeux, un profond silence régnait¹⁹.
 "Amenez-la, amenez-la, amenez ma soeur!
 20 Amenez ma Ğeštinana, amenez ma soeur!
 Amenez mon scribe experte en tablettes²⁰, amenez ma soeur!
 Amenez ma musicienne qui connaît les chants, amenez ma soeur!
 Amenez ma vive petite qui connaît le fond des choses²¹, amenez ma soeur!
 Amenez ma femme d'expérience qui connaît le sens caché des rêves²², amenez ma soeur!
 25 Je veux lui soumettre (mon) rêve:
 'Dans le rêve, ma soeur, dans le rêve, au plus profond de mon rêve²³,
 des joncs s'élevaient devant moi, des alfas poussaient devant moi.
 Un roseau solitaire tremblait de la tête²⁴ devant moi.
 Un roseau à deux tiges écartait (une tige de l'autre) devant moi²⁵.
 30 Dans une forêt, un haut arbre s'est dressé tout seul²⁶ devant moi.
 De l'eau fut versée²⁷ sur mes braises rougeoyantes.

(mer ni₂ giri₁₆(-i)-lim kalam-ma KEŠE₂ nam-gal-^ṛše₃^ṛ ...; incertain). Qu'il trouve ici l'expression de ma reconnaissance.

⁸ // "Ma mère Turtur, tu vas certainement le demander à grands cris" (O').

⁹ // "tu vas certainement demander à grands cris" (O').

¹⁰ Litt. "mes cinq choses".

¹¹ Cf. la note précédente.

¹² Litt. "mes dix choses". La séquence ia2 ... u semble dénoter, selon les contextes, une grande (aussi DI C 23 sq., ŠB 113 et peut-être ELA 251) ou une petite (CA 56, GiAk. 48 et SEpM 12:11) quantité. Le plus souvent, il est difficile de trancher (par ex. ELA 251, GiEN (40) // 83 // 127, InŠuk. 107, 155 Dn, SgLeg. B 40, 46).

¹³ ug₅-ge-ĝu₁₀ (x 3) // ug₅-ga-ĝu₁₀ "que je meurs/suis mort" (x 3).

¹⁴ J'ajoute "dit-il".

¹⁵ x 4 // "pour des *ilu*" = "pour se lamenter" (x 3) // "dans les temps anciens" (J'; réinterprétation). Avec ^{lum}u₁₈⁻-lu(KU) (W) "vent du sud" (B)/u₁₈-lu (K) "tempête (soufflant du sud)", le sens n'est pas clair; employé dans une acception métaphorique?

¹⁶ Pour les variantes, cf. la note précédente.

¹⁷ "Il bondit sur ses pieds, il tremblait à cause d'un rêve" est aussi envisageable, mais à mon sens moins vraisemblable.

¹⁸ Littéral "c'était un hébètement/une torpeur".

¹⁹ Littéral "un silence était rempli".

²⁰ Littéral "qui connaît l'argile".

²¹ Littéral "le coeur des mots/affaires".

²² Littéral "le coeur des rêves".

²³ Ainsi F et D" (littéral "dans [locatif // directif] mon coeur de rêve") // "au coeur (du) rêve" (O') // "c'était le coeur du rêve/dans le coeur (du) rêve" (J').

²⁴ Littéral "secouait/frappait la tête".

²⁵ Pour dili bad, litt. "être éloigné seul(?)" "être écarté, séparé; écarté, séparer", v. en dernier lieu J. Peterson, JCS 67 (2015) 54 sq.

²⁶ Comp. la l. 50; littéral probabl. "s'est dressé soi-même" // "s'est dressé de soi-même"; ni₂-bi (x 9) doit être primaire, et semble fonctionner comme un réflexif objet de zi(-zi), bien que ĝeš an ne soit pas à l'ergatif. Seuls O' et T' ont "de soi-même". L'idée reste la même: un arbre a poussé d'un seul coup (comparé indirectement à une vague en 51).

²⁷ // litt. "on allongeait de l'eau" (O').

L'on retirait²⁸ devant moi²⁹ le ...³⁰ de ma splendide baratte.
 Mon magnifique gobelet fut décroché du clou d'où il pendait³¹.
 Mon (bâton de) bois *manu* disparut loin de moi.
 35 Un oiseau *nin-ninni(ta)* saisit un agneau dans la bergerie.
 Un faucon s'empara d'un moineau (perché) sur une clôture de roseau³².
 Mes boucs traînaient leur barbe luisante dans la poussière devant moi.
 Mes béliers *grattaient* le sol *de leurs pattes noueuses*³³ devant moi.
 Les barattes gisaient à terre, on n'y versait plus de lait,
 40 les gobelets gisaient à terre, Dumuzi n'était plus là³⁴, la bergerie était vouée à l'abandon".
 Ĝeštīnana répondit à Dumuzi³⁵:
 "Mon frère, ton rêve est de très mauvais augure³⁶, si seulement il ne fallait pas l'expliquer!
 Dumuzi, ton rêve est de très mauvais augure, si seulement il ne fallait pas l'expliquer!
 Des joncs s'élevaient devant toi, des alfas poussaient devant toi:
 45 Des brigands embusqués se dresseront devant toi³⁷.
 Un roseau solitaire tremblait de la tête³⁸ devant toi:
 Ta mère génitrice secouera (désespérément) la tête devant toi.
Un roseau à deux tiges écartait (une tige de l'autre) devant toi:
 Toi et moi, nous serons écartés l'un de l'autre³⁹.
 50 Dans une forêt, un haut harbre s'est dressé *tout seul*⁴⁰ devant toi:
 Un méchant t'emportera dans une vague.
 De l'eau fut versée⁴¹ sur tes braises rougeoyantes:
 La bergerie sera transformée en une maison silencieuse⁴².
 L'on retirait⁴³ devant toi le ... de ta splendide baratte:
 55 Un méchant mettra la main sur toi⁴⁴.
 Le⁴⁵ magnifique gobelet fut décroché du clou d'où il pendait^{46 47}:
*Il tombera*⁴⁸ des genoux de ta mère génitrice.

²⁸ Ainsi D et D' // "l'on brisait" (pad dans J' et T', ga-az[?] = gaz dans O').

²⁹ x 4(?); trois duplicats omettent "devant moi".

³⁰ Un objet non identifié associé aux barattes et aux (cabines de) bateau, qui peut être retiré ou brisé; cf. encore ll. 54 et 255, Ningēšzida aux enfers 11 A et SP 2.98. B. Alster a proposé "cover" (en dernier lieu dans Mél. Lambert [2000] 332), D. Shehata "(Schutz)abdeckung(?)" (GBAO 3 [2009] 82).

³¹ x 6 (littéral "Mon splendide gobelet pendant à un clou fut décroché du clou") // "fut décroché devant moi" (O').

³² Littéral "sur les roseaux d'une clôture".

³³ Ou " *fouillaient de leurs cornes noueuses* le sol " ?

³⁴ Littéral "ne vivait plus là".

³⁵ Dans D", cette ligne est précédée de [...] -ir KA mu-un-ni-ib-ge-ge "[...] *répond* à son [frère(?)]"; la traduction de KA ge-ge par "répondre n'est pas assurée, D" ayant à la l. 41 Ø ge₄-ge pour Ø ge₄-ge₄ (ainsi les autres duplicats).

³⁶ Littéral "n'est pas bon du tout".

³⁷ Littéral "Des brigands se dresseront devant toi de (leur) embuscade".

³⁸ Cf. n. à propos de la l. 28.

³⁹ Littéral "Moi et toi, l'on *écartera seul* de devant toi".

⁴⁰ Cf. n. à propos de la l. 30.

⁴¹ // litt. "on allongeait [de l'eau]" (O').

⁴² Littéral "On placera à *ton détriment* la bergerie en une maison silencieuse" v.s.

⁴³ Ainsi D et D' // "l'on brisait" (pad dans S, [g]a²-az[?] dans O').

⁴⁴ Littéral "te fera entrer dans sa main".

⁴⁵ x 6 // "ton" (T) // "mon" (J'; contaminé par la l. 33).

⁴⁶ x 4 (cf. n. à propos de la l. 33) // "fut décroché devant toi" (x 4).

⁴⁷ O' ajoute deux lignes qui semblent mal placées: "... battra fort. Un oiseau *nin-ninta* saisit un agneau dans la bergerie" (comp. ll. 59 sq.).

⁴⁸ Ou "tu tomberas", quoique six duplicats aient -de₃, F" -da et aucun -de₃-en. U a glosé la forme par *i-ma-qu₂-ut* "il tombera", mais cela ne prouve pas grand chose, car il a également des 3^{es} sing. aux ll. 59, 61 et 67. Mon ancienne traduction "*On te fera tomber*" supposerait en sumérien ba-ra-e/an-šub-bu v.s. ({ed} est rarissime dans les formes verbales imperfectives transitives).

- Ton (bâton de) bois *manu* disparut loin de toi:
 Un grand démon *ĝulla (te) battra*⁴⁹.
- 60 Un oiseau *nin-ninni(ta)* saisit un agneau dans la bergerie:
 (*Venant*) de la bergerie, un méchant se jettera sur toi⁵⁰.
 Un faucon s'empara d'un moineau⁵¹ (perché) sur une clôture de roseau:
 (*Venant*) de la bergerie, un grand démon *ĝulla* se précipitera contre toi⁵².
 Les barattes gisaient à terre, on n'y versait plus de lait, les gobelets gisaient à terre, Dumuzi n'était plus là⁵³, la bergerie était vouée à l'abandon:
- 65 On passera⁵⁴ tes⁵⁵ mains dans des menottes, on liera tes⁵⁶ bras avec des chaînes⁵⁷.
 Tes boucs traînaient leur barbe luisante dans la poussière devant toi:
 Ma chevelure 'tournoiera' pour toi comme un ouragan dans le ciel.
 Tes béliers *grattent de leurs pattes noueuses* le sol⁵⁸ devant toi:
 Mes doigts, aiguilles de buis⁵⁹, lacéreront (mes) joues pour toi."
 70 Ces paroles *n'avaient pas encore quitté sa bouche*⁶⁰
 (que Dumuzi dit): "Soeur, monte sur une colline, soeur, monte sur une colline!
 Soeur, lorsque tu monteras sur une colline,
 n'y monte pas⁶¹ comme un être humain!
 Après avoir retiré⁶² la laine⁶³ sur ton corps,
 75 et le vêtement (recouvrant) tes cuisses^{64 65},

⁴⁹ U glose *i-ne-er-šu* "il le tuera/frappera"; O' a une version divergente: "Un petit démon *ĝulla* posera une main malade/malsaine sur toi".

⁵⁰ Ainsi peut-être O // "(...) un méchant (*sortira contre =*) *se précipitera sur toi*" (R') // "(...) s'en prendra à toi" (Y') // "frappera [ta(?)] joue" (U; glose *le-su₂ i-maḥ-as*) // "mettra la main sur toi" (J); dans O et R', j'admets que l'on a affaire à une structure "active" (cf. A. Cavigneaux, Iraq 62 [2000] 8 sq., n. 36 et P. Attinger, Tableau grammatical du sumérien [2007, <http://www.arch.unibe.ch/atinger>] 2.1.6.2). Ici, il serait grammaticalement plus simple de traduire "Un méchant les (les agneaux) fera sortir (// jettera hors) de la bergerie, loin de toi", mais une telle interprétation est exclue à la ligne 63.

Les autres duplicats ont une version divergente: "Un méchant [*te*] frappera la joue" (U) // "Un méchant mettra la main sur toi" (J'; cf. n. à propos de la l. 55) //

⁵¹ x 4 // "d'un agneau" (O).

⁵² Ici aussi, on a une structure "active" (cf. la note à propos de la l. 61).

⁵³ Littéral "ne vivait plus là".

⁵⁴ x 3 // "on prendra" (x 2).

⁵⁵ J' et R' // "ses (de Dumuzi)" (x 4); la prédominance des 3^{es} sing. dans cette ligne est surprenante.

⁵⁶ x 2 // "ses (de Dumuzi)" (x 3).

⁵⁷ Littéral "on placera tes/ses mains dans des chaînes".

⁵⁸ Cf. n. à propos de la l. 38.

⁵⁹ x 5 // "aiguilles de *micocoulier*" (R') // "comme des aiguilles de buis" (U et probabl. D", *lectio facillior*). Mis à part dans U (-gen₂) et D" (-ka pour -kam), *šu-si-ĝu₁₀^{ĝes}bulug^{ĝes}dašgari* est apparemment topicalisé.

⁶⁰ Sur ce topos, comp. encore Adapa 132, Angim 98 et InEnki II i 27 // . Le sens général est clair, mais pas la grammaire. Pour -da-, on peut hésiter entre un comitatif et un allomorphe de {ta} (comp. EnlSud 26: *enim ka-ka-na nu-um-ma-ta-e₃ = [a-ma]-tum i-na pi-i-šu₂ u₂-ul u₂-ša-[a]*), pour nam- entre une négation renforcée dans un environnement inattendu (comp. nu-um-^{ma}- dans U' et nam-ba-e- dans J') et un affirmatif. Selon les cas, *enim-bi ka-ka-na um-ma-da-ĝal₂-la* et variantes (Adapa 132, Angim 98 et DuDr. 70 U) signifiera "après que ces paroles étaient encore dans sa bouche" (sémantiquement le mieux) et "après que ces paroles étaient loin de sa bouche", *enim-bi ka-ka-na nam-ma-da-ĝal₂-la* v.s. (Angim 98 F + M(?), DuDr. 70 W, R' et D" et InEnki II i 27 //) "ces paroles n'étaient certes plus dans sa bouche" (sémantiquement peu satisfaisant), "ces paroles n'étaient certes pas loin de sa bouche", "ces paroles étaient certes encore dans sa bouche" et "ces paroles étaient certes loin de sa bouche" (sémantiquement peu satisfaisant). U' a "[ces parole] n'[étaient] plus (nu-um-^{ma}-[...]) dans sa [bouche", J' "ces paroles n'avaient pas été dites dans ta(!) bouche" (fautif).

⁶¹ Littéral "ne monte pas sur une colline".

⁶² A la 74, *zi* est sûr dans U' et D", à la l. 75 *zi(-zi)* dans U' et D" (envisageable dans Y'). R' semble avoir à la l. 74 *tuḥ* "délié" (verbe de la l. 75 cassé).

⁶³ *siki* sûr dans J' et D" (avec *ḥaš₄-zu* au lieu de *bar-zu/za* [contamination par la ligne suivante]), envisageable dans V et C'. W a *ša₃*, R n'est pas clair (*siki* pas totalement exclu, mais serait très laid).

⁶⁴ Litt. "ton vêtement sur tes cuisses" (complément adnominal).

- soeur, monte sur une colline!
 Soeur, lorsque *tu*⁶⁶ *seras montée* sur une colline,
 sur la colline, ai les yeux bien ouverts⁶⁷!"
 Il⁶⁸ est malsain, il vient ici — c'est pour Dumuzi⁶⁹.
 80 Le bateau *magur* sur le fleuve vient ici — *c'est pour Dumuzi*.
 Une étoffe recouvre les menottes — *c'est pour Dumuzi*.
 Un tissu de lin a été déployé sur le carcan — *c'est pour Dumuzi*.
 La vénérable Ĝeština, *sortant sur la colline, tint les yeux bien ouverts*⁷⁰.
 Ayant [tendu(?)] le cou, Ĝeština découvrit quelque chose⁷¹.
 85 Son amie AnBUdudu⁷² montra quelque chose⁷³ à Absura.
 87 "Absura, ce que mon amie a découvert, moi (de mon côté), je^l l'ai (aussi) découvert⁷⁴.
 Les lieux de nuques⁷⁵ que moi j'ai découverts⁷⁶, mon amie [les a (aussi)] découverts."
 "Mon frère, les démons ĝulla qui sont à ta recherche⁷⁷ viennent ici⁷⁸, [dissimule-toi⁷⁹ parmi les
 ...⁸⁰]!"

⁶⁵ Si je comprends bien ces lignes, Ĝeština ne doit pas monter sur la colline "comme un être humain", car elle doit auparavant se dénuder. La raison de la chose m'échappe.

⁶⁶ Ainsi J'. Les versions de R' (e₃-da-ŋi⁷²; comp. l. 76) et de U' (e₃-a-ni) ne sont pas très claires. Hors contexte, je traduirais par "Lorsque la soeur sortira (// est sortie) sur la colline", mais cela ne donnerait pas de sens ici. J'admets qu'on a des formes impératives (incorrectes dans le cas de (e₃-da-ŋi⁷²), syntaxiquement parallèles à igi il₂-la-ni de la ligne suivante.

⁶⁷ Littéral "lève les yeux!"

⁶⁸ Le bateau *magur* (cf. l. 80).

⁶⁹ Version reconstruite attestée certainement dans aucun duplicat. U', le seul texte conservant la ligne intégralement, a "Il vient ici, il vient ici — c'est pour Dumuzi", J' et R' "Il est malsain, il [vient] ici [...]", W et peut-être D" enfin "Il est malsain, il (est =) *provoque* la colère débordante de l'humanité".

⁷⁰ Ainsi D" (litt. leva les yeux). U' a une version divergente: "Comme la vénérable Ĝeština sortait sur la colline, ... vers cet endroit"; le sens de ki-bi-še₃ šar₂-re-a m'échappe..

⁷¹ Ainsi peut-être D" (<gid₂>(??)), W et X. U' a ŋx (x)⁷(-)-saĝ₂-da ma²-an-pa₃, dont le sens m'échappe totalement.

⁷² Ainsi W et D" (an-BU-du₃-du₃) // en-ŋBU⁷².UL-du₃-du₃ (U').

⁷³ Traduction plus qu'incertaine, U' ayant ma-an-pa₃ "il/elle m'a montré" et D" [x]-ŋx⁷-pa₃.

La ligne 86, attestée seulement dans R, est probabl. une interpolation ("Les grands ... [...] vers lui, ils [...] vers lui").

⁷⁴ Ainsi peut-être D" (ŋAB-sur-ra ma-la-ĝu₁₀ mu-un-pa₃-da ĝe₂₆-e x-in-pa₃⁷; d'après J. Matuszak [mail du 30 septembre 2015], bi₂⁷²-in-pa₃ serait envisageable). U' a AB-sur-ra ma-la-ĝu₁₀ ŋmu-un⁷-pa₃-ŋde₃⁷ ĝe₂₆-ŋe⁷ [x]-ŋx-pa₃⁷.

⁷⁵ Littéral peut-être "ceux (collectif?) des nuques liées".

⁷⁶ Ainsi peut-être D" (ŋgu₂ keše₂-da ĝe₂₆-e mu-pa₃-da/de₃² ma-la-ĝu₁₀ x⁷ [x x]-ŋpa₃⁷. Les autres duplicats ont un /n/ devant le premier pa₃, mais la forme pourrait être imperfective (cf. U'). Il faudrait alors traduire "Les lieux de nuques" [que] je découvre, mon amie [les aura (aussi)] découverts" v.s.

⁷⁷ Littéral "tes démons ĝulla".

⁷⁸ x 3(?) // "viennent vers toi" (Q).

⁷⁹ Littéral "jette-toi".

⁸⁰ La traduction usuelle de saĝ(-)u₂-a šub par (litt.) "jeter la tête dans les herbes" peut sembler à première vue évidente (et est peut-être correcte), mais elle soulève de très nombreux problèmes philologiques:

— L'ordre des mots serait inusuel (on attendrait u₂-a saĝ šub).

— Si saĝ était l'objet de šub et u₂-a un locatif, un préfixe -ni- dans le SV aux ll. 91-93 // (ga-an-šub) et plus encore en 144 // (ĝe₂-en-šub) aurait été de mise. En fait, šub semble être traité ici comme un verbe intransitif (avec /n/ = {ni}).

— Aux ll. 145 // ^ddumu-zi-de₃ saĝ(-)u₂(-a) mu-ni(-in)-kiĝ₂-kiĝ₂-ne (//), saĝ(-)u₂(-a) semble désigner le lieu où les démons recherchent Dumuzi. S'il s'agissait de la "tête de Dumuzi", -de₃ dans 5 duplicats (au lieu de -da ou de -∅; noter toutefois que ∅ est attesté dans m [145; -de₃ en 147 et 149], J' et D") et l'absence de possessif après saĝ seraient surprenants (pour un essai d'explication, cf. J.C. Johnson, Unaccusativity [2010] 75 sq.).

— Aux ll. 94-94b // 106-106b // 150, le lieu où se dissimule Dumuzi (eg₂ a-ra-li-ka, etc.) remplace saĝ(-)u₂-a, ce qui montre bien que saĝ ne désigne pas la tête de Dumuzi, mais est un élément constitutif d'un terme pour "cachette" v.s.

- 90 Dumuzi, les démons *ġulla* qui sont à ta recherche viennent ici⁸¹, [dissimule-toi] parmi les ...!"
 "Ma soeur, je vais me dissimuler parmi les ..., *personne ne doit révéler*⁸² là où je suis!
 Je vais me dissimuler parmi les petits ..., *personne ne doit révéler* là où je suis!
 Je vais me dissimuler parmi les grands ..., *personne ne doit révéler* là où je suis!
 Je vais me dissimuler dans les talus de l'Arali, *personne ne doit révéler* là où je suis⁸³!
- 95 "Si je révèle où tu es, puisse ton chien me dévorer!
 Le chien noir, ton chien berger,
 le molosse⁸⁴, ton chien de maître, ton chien, puisse-t-il me dévorer!
*Ton ami ayant récolté l'orge que moi je voulais ramasser pour toi*⁸⁵ ..."⁸⁶
- 99⁸⁷ "Eh, ami, ami, camarade⁸⁸,
 100 *ami, tu acquiers (des choses) comme une soeur*⁸⁹!
 Après qu'elle a ... [...] ⁹⁰,
 102⁹¹ *dans ce champ, la*⁹² 'dent de bronze'⁹³ a fait déborder la mesure pour toi⁹⁴!
 "Mon ami, je vais me dissimuler⁹⁵ parmi les ..., *personne ne doit révéler*⁹⁶ là où je suis!
 Je vais me dissimuler parmi les petits ..., *personne ne doit révéler* là où je suis!
 105 Je vais me dissimuler parmi les grands ..., *personne ne doit révéler* là où je suis!
 Je vais me dissimuler dans les talus de l'Arali, *personne ne doit révéler* là où je suis⁹⁷!

— Dans les textes lexicaux, (saġ) u₂-a šub est traduit par *hesû*, *marqītu* (racine *raqû*) et *narqû* (id.) (Erimh. V 213 sq. et Izi E 320). Il n'est question en akkadien ni de "tête" ni d'"herbe".

Ceci dit, il est indéniable que saġ(-)u₂(-a) de₁₀-de₁₀-la₂/gal-gal-la aux ll. 92 sq. // plaide en faveur de l'hypothèse traditionnelle, mais même dans ce cas, il y a aux ll. 148 sq. une anomalie en m (Nippur), o (Ur) et J' (provenance inconnue), qui ont saġ u₂-a de₁₀-de₁₀-la₂/gal-gal-la, avec une double notation du locatif; 7 duplicats (+ J' en 105) ont toutefois la forme attendue u₂.

En bref, je n'exclurais pas qu'il y ait aux ll. 92 sq. // un "jeu étymologique" sur une expression qui, au moins en synchronie, n'avait plus rien à voir avec la tête et l'herbe, mais signifiait simplement "se cacher". Que le sens littéral de "cachette" soit originellement "tête dans l'herbe" (locatif adnominal) est en revanche possible.

⁸¹ x 4(?) // "vers toi" (Q).

⁸² Aux ll. 91-94 // 103-106, six duplicats ont na(-ab)-pa₃-de₃ et aucun une forme en -de₃-en; "ne révèle pas" en conséquence moins vraisemblable.

⁸³ U' ajoute deux lignes supplémentaires: " Je vais me dissimuler dans le Dusuba, *personne ne doit [révéler]* là où je suis! Je vais me dissimuler dans la *steppe* de Badtibira, [*personne ne doit révéler* là où je suis]!"

⁸⁴ Mis à part dans D" (ur¹-gi₇-a; -a [aussi à la l. 109] inexplicable), ur-gi₇ est ici épigraphiquement incertain, mais il est assuré à la l. 109.

⁸⁵ Litt. "ton orge que je voulais ramasser".

⁸⁶ Le discours direct de Ğeština à son frère finit de manière très abrupte (le sens de la dernière phrase n'est toutefois pas assuré). Il semble que Dumuzi, indigné par ce qu'il a appris de sa soeur, se précipite illico chez son ami. U' ajoute une ligne parallèle à 98: "Dumuzi, [*ton ami ayant récolté l'orge que moi je voulais ramasser pour toi*"]".

⁸⁷ Dumuzi s'adresse à son ami.

⁸⁸ U' insère entre gu₅-li et ṽdu₁₀]-s[a] un signe qui ressemble à BI et dont le sens m'échappe.

⁸⁹ Ou "tu ne devrais pas acquérir (des choses) comme une soeur!", si l'on donne la préférence au na- de Z. Dans les deux cas, on a probabl. une allusion à la l. 98. La l. 100 est épigraphiquement mal assurée: Z a [x] ṽx-gen₇ na¹-[...], b [...] -TUKU-nam et U' [x x (x)] ṽx¹-gen₇ ba-ṽan¹-[...]. Pour D", v. la note à propos de la ligne suivante.

⁹⁰ Ainsi (b). Pour les ll. 100 sq., D" a une leçon différente, de sens obscur: gu₅-li nin₉-gen₇ ṽbi₂-RU¹-nam / nin₉-gen₇ igi il₂-a-ni ṽbi₂-RU¹-a-zu "Ami, tu entasses (des choses) comme une soeur! Après qu'il (qui?) a levé les yeux comme une soeur, tes (choses) que tu as entassées". Pour RU "(s)entasser", cf. peut-être EnmEns. 220. Une lecture erim₂/ne-ru-m de NE.RU est tant orthographiquement (erim₂/ne-ru-nam et erim₂/ne-ru-a-zu) que sémantiquement encore moins satisfaisante.

⁹¹ Lire gana₂-bi (D" // [x]-bi-a [V]) zu₂^{zabar}-bi kab₂ mu-ra-ab-ṽdiri¹ (B // mu-da-ṽab¹-diri-ga [D"]).

⁹² Litt. "sa (du champ)" (valeur objective du suffixe possessif).

⁹³ Peut-être allusion aux instruments agricoles utilisés pour la moisson.

⁹⁴ Litt. "a fait une mesure plus grande pour toi" ou "a fait déborder la mesure pour toi". Si cette traduction très incertaine est correcte, Dumuzi reprocherait à son ami d'avoir récolté plus d'orge qu'il n'en avait droit (comp. ll. 98 et 100). Ce reproche pourrait expliquer la trahison subséquente de l'ami.

⁹⁵ Littéral "me jeter".

⁹⁶ Cf. n. à propos de la l. 91.

- 107 "Si je révèle où tu es, puisse ton chien me dévorer!
Le chien noir, ton chien berger,
Le molosse, ton chien de maître, ton chien, puisse-t-il me dévorer!"
- 110 Ceux qui s'avançaient vers le roi formaient une troupe bigarrée⁹⁸.
Ils ne connaissent⁹⁹ ni nourriture ni boisson,
ils ne mangent pas la farine épandue (en sacrifice),
ils ne boivent pas l'eau versée en libation,
ils n'acceptent pas les plaisants cadeaux¹⁰⁰,
115 ils ne retirent pas le vêtement du giron voluptueux d'une épouse¹⁰¹,
ils n'ont jamais embrassé de doux enfants,
ils ne grignotent pas d'ail piquant
et ne mangent ni poisson ni poireau.
Vers le roi s'avançaient¹⁰² deux citoyens d'Adab:
- 120 plantes *kišeg*¹⁰³ dans les *trous d'eau*¹⁰⁴, *plantes épineuses dans les eaux nauséabondes*¹⁰⁵,
leurs mains (sont) sur la table, mais *ils ont la langue bien pendue* dans le palais^{106 107}.
Vers le roi s'avançaient deux citoyens d'Akšak¹⁰⁸,
- 123¹⁰⁹ des chiens élamites avec de la laine pourpre autour du cou^{110 111}.
Vers le roi s'avançaient deux citoyens d'Uruk,
125 la massue casse-tête¹¹² attachée au côté.
Vers le roi s'avançaient deux citoyens d'Ur,
*où des étoffes propres sont entassés*¹¹³ sur le quai¹¹⁴.
Vers le roi s'avançaient deux citoyens de Nippur,
(*criant*) l'un à l'autre: '*Fais galoper (tout le monde) vers moi!*'¹¹⁵ (Tous) s'avançaient vers la bergerie
et le parc à bestiaux.
- 130 (En route) vers la bergerie et le parc à bestiaux, ils s'en prennent¹¹⁶ à Ĝeština.

⁹⁷ U' ajoute deux lignes supplémentaires: " Je vais me dissimuler dans le Dusuba, [*personne ne doit révéler là où je suis!*] Je vais [me dissimuler] dans la steppe de Badtibira, [*personne ne doit révéler là où je suis!*]"

⁹⁸ Littéral "Ceux qui venaient vers le roi étaient des gens mélangés".

⁹⁹ x 8 // "ils ne mangent pas" (a).

¹⁰⁰ D" a "les déplaisants (niĝ₂ nu-du₁₀-ge) cadeaux"!

¹⁰¹ Littéral "Ils n'enlèvent pas le vêtement au giron de l'épouse, douce chose".

¹⁰² Littéral "venaient".

¹⁰³ Une plante épineuse.

¹⁰⁴ Cf. M. Civil, AS 27 (2007) 32; ou "dans les eaux asséchées"?

¹⁰⁵ Ainsi probabl. i, k, U' et C"; e, F et D" ont a-a au lieu de a, qui ne peut guère être qu'un redoublement de a "eau". La chose est toutefois très inusuelle. M. Civil (loc. cit.) lit ^{gis}šukur a-a ub₄-ba et traduit "pointed stakes in the water of the wells"; a ub₄-ba-ka serait toutefois attendu.

¹⁰⁶ Littéral "leur langue dans le palais". Comp. SP 22 vii 6 sq. et le commentaire d'Alster (p. 447); allusion à ceux qui revalent par la médisance l'hospitalité dont ils ont bénéficié?

¹⁰⁷ Ces lignes qualifient les citoyens d'Uruk un U', ceux d'Akšak en C".

¹⁰⁸ x 5 // "Umma" (i).

¹⁰⁹ Lire ur elam^{ki}-ma (// elam) ħe/ħe₂-me-da/du gu₂-ba la₂-a (x 2 // 「gu₂-da la₂-a」 [D"]); C" a une version divergente dont le sens m'échappe: [u]r elam^{ki}[-ma] ħe^l-me 「nam^l-ba-「DU」^l」 [...].

¹¹⁰ Litt. "suspendue à leur cou". En akkadien, *nabāsu* (qui traduit ħe-me-da) se trouve souvent dans des comparaisons avec le sang vermeil des blessures.

¹¹¹ Qualifie les citoyens d'Adab en U' et C".

¹¹² Littéral "tête cassée".

¹¹³ Littéral "placées".

¹¹⁴ Comp. surtout Enlsudr. 31, où c'est une épithète de Nippur; ici, la raison d'être de cette qualification m'échappe.

¹¹⁵ Ainsi e et probabl. C". Dans pratiquement tous les exemples clairs d'impératifs en -ma-ni-ib/ib₂, -ma- est le suffixe du datif 1^{er} sing. Si im₂-ma-ni-i[b] recouvre {IM₂ + a + ni + b}, "criant: 'Fais galoper l'un vers l'autre!'" serait en principe possible, quoique le sens m'échappe. D" a une leçon divergente: [I]u₂ lu₂-ra im-ma-be₂ "L'un parle à l'autre" (réinterprétation de im₂-ma- en im-ma-, mais la grammaire est incorrecte).

¹¹⁶ Pour dab₅ + loc.-term., "s'en prendre à qqn(!)", comp. Il. 151 (x 3), 182 (x 2), 217 (x 2) et 239a (x 1); DuĜešt. 3 et 67. A la l. 140a texte C", il est, dans une acception identique, construit avec le datif dans le SN.

- Ils lui offrent un fleuve en crue, mais elle ne l'accepte pas.
 Ils lui offrent un champ plein d'orge, mais elle ne l'accepte pas.
 Le petit démon *ġulla* dit au grand démon *ġulla*:
 Sage démon *ġulla*, démon *ġulla* vivant ici¹¹⁷,
 135 méchant démon *ġulla*¹¹⁸, (toi) qui vis parmi nous^{119 120},
 136-139 depuis les temps les plus anciens, on n'a *pas davantage* vu un sage *gaspillant* de l'argent ou un
 expert bloquant un canal avec (son) bateau qu'une soeur prête à révéler où se cache un frère¹²¹.
 140 Venez! Allons vers son ami!"
 140a¹²² Dans l'enclos, parmi les herbes de ...¹²³, ils s'en prennent à son ami¹²⁴.
 141-142 Ils lui offrent à tour de rôle¹²⁵ un fleuve en crue, et (celui-ci) l'accepte.
 143 Ils lui offrent un champ plein d'orge, et il l'accepte.
 "Mon ami s'est certainement dissimulé¹²⁶ parmi les ..., mais je ne sais pas du tout où¹²⁷.
 145 Sans discontinuer, ils cherchèrent¹²⁸ Dumuzi parmi les ..., mais ne le découvrirent pas.
 "Il s'est certainement dissimulé parmi les petits ..., mais je ne sais pas du tout où."
 Ils le cherchèrent parmi les petits ..., (mais ne le découvrirent pas).
 "Il s'est certainement dissimulé parmi les grands ..., mais je ne sais pas du tout où."
 Ils le cherchèrent parmi les grands ..., mais ne le découvrirent pas.
 150 "Il s'est certainement dissimulé dans les talus de l'Arali, mais je ne sais pas du tout où."
 Dans les talus de l'Arali, ils s'en prennent à lui.
 Les larmes montent aux yeux de Dumuzi, il sanglote:
 "Dans la ville, ma soeur m'a sauvé, mais mon ami a causé ma perte¹²⁹.
 Si une soeur¹³⁰ fait sortir¹³¹ dans la rue un enfant, puisse-t-on l'embrasser,

¹¹⁷ Mon interprétation antérieure "(Toi,) *le plus sage des démons ġulla parmi ceux vivant (ici)*" (traduction actuelle en note comme alternative) est rendue peu vraisemblable par le nouveau duplicat C", qui a til₃-la-am₃, pas til₃-la-kam/ka-am₃.

¹¹⁸ h et k // "grand démon *ġulla*" (D") // "leur grand démon *ġulla*" (i et C"); v. la note suivante.

¹¹⁹ Aucun duplicat n'a le murub₄-me-a attendu (i et D": murub₄-bi; C":^Γmurub₄^Γ-ba). La chose s'explique au moins partiellement par le fait que cette ligne semble avoir été contaminée par Ninġešzida aux enfers 52 sq.: *ġulla ħulu murub₄-ba til₃-la / ġulla ku₃-zu ġulla gal-bi murub₄-ba til₃-la* "le méchant démon *ġulla* qui vivait parmi eux, le sage démon *ġulla*, leur grand démon *ġulla*, qui vivait parmi eux".

¹²⁰ Pour mon interprétation antérieure, cf. la note à propos de la l. 134.

¹²¹ Ainsi probabl. i, littéral "Comme un sage qui a détruit de l'argent, comme un expert qui a mis de travers un bateau dans le canal, une soeur qui révélerait le 'lieu frère', qui a jamais vu cela depuis les temps les plus anciens?" (lire les ll.136 sq.: ku₃-zu ku₃ ba-an-da-ħa-lam-gen₇ / gal-an-zu ma₂ i₇-da ba-an(-da)-gib-ba-gen₇; cf. J. Peterson, BPOA 9 [2011] 56). Trois textes de la collection Schøyen (U', C" et D") remplacent -gen₇ (i, E') par la "postposition isolante" -ri (sens ici peu clair). C" et D" ont par ailleurs banda₃^{da} - pour ba-an-da- à la l. 136 et ba(-an)-da-ab-gib/[g]i-ba-ri à la l. 137 (comp. ^Γba^Γ-an-da-ab-[...] dans n). Vu le /b/ précédant la base, traduire peut-être "... un expert *qu'un bateau sur le fleuve a bloqué*". A la ligne 138, ils divergent l'un de l'autre (et du reste de la tradition). C" a nin₉-e (la forme verbale étant nominalisée, -e est fautif) niġ₂ ses-a ("(une chose d'un frère =) une affaire concernant un frère") mu-un-pa₃-de₃-a, D" nin₉-a (-a pour -am₃?) ki ses mu-^Γni-in^Γ-šub-bu-de₃ (obscur, peut-être réinterprétation de PA₃ en x + šub).

¹²² Lire gu₅-li-ne-er ġa₂ udu-ka u₂ ĤAR-ra-ka mu-ni-in-dab₅-be₂-ne (C") // gu₅-li-^Γna da ġa₂[?] udu[?]-ka u₂^{u₂}ĤAR.ĤAR mu-ni-^Γdab₅-be₂^Γ-ne (D") // [...] ġa₂ udu-ta mu-ni-in-[...] (n). Dans D", comprendre probablement "à côté/près de l'enclos".

¹²³ Dans D" (u₂^{u₂}:ĤAR.ĤAR), "thym" serait en principe possible.

¹²⁴ Pour le datif en C", cf. la note à propos de la l. 130.

¹²⁵ Comp. DuĠešt. 59 (v. ELS 409): ki ses-zu la₂-ma-ra-^Γab^Γ e-ne mu-ni-ib₂-be₂-e-ne enim-bi nu-mu-na-ab-be₂ "Indique moi l'endroit (où se trouve) ton frère!", lui disent-ils à tour de rôle, mais elle ne (dit cette parole =) le dit à aucun d'eux".

¹²⁶ Littéral "s'est certainement jeté".

¹²⁷ e ajoute une ligne supplémentaire: "[Dumuzi] s'est certainement dissimulé parmi les ..., mais je ne sais pas du tout où."

¹²⁸ Littéral "ils cherchent" (forme imperfective).

¹²⁹ Littéral "ma soeur m'a fait vivre, mais mon ami m'a tué".

¹³⁰ x 5 // "ma soeur" (o) // "sa soeur" (r); avec nin₉-a (q, A") et peut-être nin₉ (D"), traduire "Si l'enfant d'une soeur va/se tient dans la rue (...)".

- 155 mais si un ami¹³² fait sortir dans la rue un enfant, puisse personne ne l'embrasser!"
(Les démons) entourèrent l'homme, ils ... les réservoirs/bassins¹³³.
A son intention¹³⁴, ils retordent des fibres, ils tressent un filet,
ils retordent des fibres de *zippatum*¹³⁵,
ils *incisent*¹³⁶ des (bâtons de) bois *manu*.
- 160 L'homme marchant devant lui¹³⁷ le roue de coups,
l'homme marchant derrière lui¹³⁸ le ... comme une coudée.
On passe¹³⁹ ses mains dans des menottes,
on lie ses bras avec des chaînes¹⁴⁰.
Le jeune homme leva les mains au ciel, vers Utu:
- 165 "Utu, tu es mon beau-frère, je suis le mari de ta soeur.
C'est moi qui apportais des victuailles dans l'Eana,
moi qui, à Uruk, ai offert les cadeaux nuptiaux,
moi qui ai embrassé les lèvres superbes,
moi qui me suis délassé sur les magnifiques cuisses, les cuisses d'Innana.
- 170 Si tu changeais mes mains en 'mains de gazelle'¹⁴¹
et mes pieds en pieds de gazelle,
- 173¹⁴² je pourrais me réfugier à KUBirešdiliareš¹⁴³."
Utu agréa ses larmes¹⁴⁴.
- 176¹⁴⁵ Après qu'il eut changé ses mains en 'mains de gazelle'
et ses pieds en pieds de gazelle,
- 179¹⁴⁶ (Dumuzi) se réfugia à KUBirešdiliareš.

¹³¹ Litt. "fait aller". A la ligne 155, D" a apparemment *dumu gu₅-lī* sila *ᵛx-be₂*-en (*ḫe₂-DU* à la ligne précédente; d'après J. Matuszak [mail du 30 septembre 2015], *ᵛgub-be₂*-en est possible), ce qui pourrait plaider pour une lecture *gub* de *DU*. Elle semble toutefois difficile dans la leçon principale *dumu nin₉(-)-e sila-a ḫe₂-en-DU*, à moins que -e soit non pas l'ergatif, mais le démonstratif (traduire alors "Si l'enfant de cette soeur se tient dans la rue, (...)"). L'absence de démonstratif après *gu₅-li* serait cependant difficilement explicable (-e démonstratif ne s'élide normalement pas après voyelle).

¹³² x 5 // "mon ami" (r et peut-être o).

¹³³ Pour cette ligne difficile (// 183 et 218), cf. P. Attinger/M. Krebernik, *AOAT* 325 (2005) 65. Dans ce contexte, la traduction la moins invraisemblable de *DU₈* semble être "laisser aller/se déverser", mais dans cette acception, *DU₈* recouvre normalement *tuḫ*, lecture qui est contredite par les graphies non-standard du (156 D") et du *du₃* (183 N'). M. Jaques (*OBO* 273 [2015] 169 sq. n. 172) propose "ils libèrent contre lui une 'eau encerclée'", mais ne précise pas ce qu'elle entend concrètement.

¹³⁴ Littéral "pour lui" (-na-).

¹³⁵ Sur *z/sippatum*, v. en dernier lieu W.R. Mayer, *Or.* 72 (2003) 375-379 et 382-389 ("eine pflanzliche Textilfaser"); J. Peterson, *A Study of Sumerian Faunal Conception with a Focus on the Terms Pertaining to the Order Testudines* (Ph. D., Univ. of Pennsylvania 2007) 396 sq. ("a strong cord with ample strength and flexibility as well as a small diameter"); I. Schrakamp, *BiOr.* 65 (2008) 681 ("[eine] Bezeichnung von Wolle oder Garn"); P. Paoletti, *BPOA* 10 (2012) 167 ("Schwanzwolle").

¹³⁶ Le sens exact de *ḪUR* m'échappe; la traduction par "couper" (Alster 1972:71, *ETCSL* et *LAS* 81) est purement *ad hoc*.

¹³⁷ Littéral "l'homme de sa face".

¹³⁸ Littéral "l'homme de ses épaules/de son dos".

¹³⁹ x 2 // "on prend" (x 2).

¹⁴⁰ Littéral "On lie ses bras dans des chaînes" (n et r) // "On place ses bras dans des chaînes" (J' et D").

¹⁴¹ Littéral probabl. "Après que tu as rendu semblables mes mains et des 'mains de gazelle'". J' (ll. 170 sq., mais pas en 197 sq. et 236 sq.) et D" (170 sq. // 197 sq. // 232 sq. et 176 sq. // 236 sq.) ont *šu/ḡiri₃ mašda-ra* [*si₃]/si₁₂* "rendre semblables à des mains/pieds de gazelle" (calque de l'akkadien *muššulu ana*).

¹⁴² La ligne 172 " je pourrais échapper à mes démons *ḡulla*" n'est attestée que dans m (9 duplicats l'omettent) et ne devrait en conséquence pas figurer dans le texte composite.

¹⁴³ Selon toute vraisemblance un nom créé *ad hoc*, mais le sens m'échappe; K. Volk (*Santag* 3 [1995] 184) lit *KU dur₂* et propose "Fundament des Birešdildareš-Baumes".

¹⁴⁴ o ajoute "comme un cadeau" (= *GiḪ A 34*); la l. 175 "(Comme =) en homme compatissant, [il eut] pitié [de lui]", attestée seulement dans o (omise dans les 8 autres duplicats) = *GiḪ A 35*.

¹⁴⁵ Pour la l. 175, cf. la note précédente.

180 Les démons *ġulla* le cherchent, mais aucun d'eux ne le découvre.
 "Venez! Allons à KUbirešdiliareš!¹⁴⁷"
 A KUbirešdiliareš, ils s'en prennent à Dumuzi.
 Ils entourèrent l'homme, ils ... les réservoirs/bassins.
 A son intention, ils retordent des fibres, ils tressent un filet,
 185 ils retordent des fibres de *zippatum*,
 ils *incisent* des (bâtons de) bois *manu*.
 L'homme marchant devant lui le roue de coups,
 l'homme marchant derrière lui le ... comme une coudée.
 On passe¹⁴⁸ ses mains dans des menottes,
 190 on lie ses bras avec des chaînes.
 Le jeune homme leva les mains au ciel, vers Utu:
 "Utu, tu es mon beau-frère, je suis le mari de ta soeur.
 C'est moi qui apporte des victuailles dans l'Eana,
 moi qui, à Uruk, ai offert les cadeaux nuptiaux,
 195 moi qui ai embrassé les lèvres superbes,
 moi qui me suis délassé sur les magnifiques cuisses, les cuisses d'Innana.
 Si tu changeais mes mains en 'mains de gazelle'¹⁴⁹
 et mes pieds en pieds de gazelle¹⁵⁰,
 je pourrais me réfugier vers la maison de Belili, la femme d'expérience¹⁵¹."
 200 Utu agréa ses larmes.
 Après qu'il eut changé ses mains en 'mains de gazelle'¹⁵²
 et ses pieds en pieds de gazelle¹⁵³,
 203¹⁵⁴ (Dumuzi) échappa aux démons *ġulla*
 204¹⁵⁵ (Dumuzi) se réfugia vers la maison de Belili, la femme d'expérience.
 205 Il s'approcha de la maison de Belili, la femme d'expérience¹⁵⁶.
 "Femme d'expérience, je ne suis pas un être humain, je suis l'époux d'une déesse.
 Verserait-on de l'eau que je la boirais à l'instant¹⁵⁷,
 épandrait-on de la farine que je la mangerais à l'instant¹⁵⁸!"
 Après que de l'eau a été versée et de la farine épandue, il s'assit devant (ces) vivres¹⁵⁹.
 210 La femme d'expérience sortit de la maison.
 Comme elle sortait de la maison,
 les démons *ġulla* l'aperçurent.

¹⁴⁶ La ligne 178 "(Dumuzi) échappa aux démons *ġulla*" n'est attestée que dans U et m (6 duplicats l'omettent) et ne devrait en conséquence pas figurer dans le texte composite.

¹⁴⁷ I' a une ligne supplémentaire: [xxx] ṛx x sa-par₃-gen₇ [...] "[...] ... comme un filet [...]].

¹⁴⁸ x 4(?) // "on prend" (J); w n'est pas clair.

¹⁴⁹ x 5 // "en 'mains de serpent'" (J).

¹⁵⁰ x 5 // "en 'pieds de serpent'" (J).

¹⁵¹ Dans D", la trame de l'histoire est différente. Dumuzi se réfugie d'abord chez sa soeur (iii 55-iv 9), puis chez Belili (iv 10 sqq.). Les ll. iv 44 sqq. correspondent aux ll. 240 sqq., mais comme la première partie de la ligne iv 44 = 240 est cassée, il n'est pas clair si le sujet est de nouveau Ġeština (comme c'est le cas dans la version standard) ou toujours Belili. Cette refonte pourrait s'expliquer par le fait que Belili est normalement une soeur de Dumuzi (à côté de la plus fréquente Ġeština). Dans notre composition, cela n'est toutefois pas le cas, puisque Dumuzi juge nécessaire de se présenter (ll. 206 sqq.). Il est possible que le scribe de D" n'ait pas été conscient de la chose, considéré Ġeština et Belili comme deux soeurs de Dumuzi et commencé par la plus importante (c'est l'ordre usuel en sumérien).

¹⁵² x 4 // "en 'mains de serpent'" (J).

¹⁵³ x 4 // "en 'pieds de serpent'" (J).

¹⁵⁴ Cf. n. à propos de la l. 172.

¹⁵⁵ La ligne 203 "(Dumuzi) échappa aux démons *ġulla*" n'est attestée que dans Ab (8 duplicats l'omettent) et ne devrait en conséquence pas figurer dans le texte composite.

¹⁵⁶ Littéral "Il s'approcha d'elle (Belili), vers la maison de Belili, la femme d'expérience".

¹⁵⁷ Littéral "Après que de l'eau a été versée, à l'instant/certainement je veux boire de l'eau (// je veux la boire)".

¹⁵⁸ Même structure qu'à la ligne précédente (cf. n. à propos de la l. 207).

¹⁵⁹ Littéral "il prit place au milieu d'elles (l'eau et la farine)".

- "Si la femme d'expérience ignorait maintenant où se trouve Dumuzi¹⁶⁰,
pourquoi jeterait-elle des regards effrayés,
 215 *pourquoi* pousserait-elle des cris angoissés¹⁶¹?
 Venez! Allons vers la maison de Belili, la femme d'expérience!"
 (En route) vers la maison de Belili, la femme d'expérience, ils s'en prennent à Dumuzi.
 Ils entourèrent l'homme, ils ... les réservoirs/bassins.
 A son intention, ils retordent des fibres, ils tressent un filet,
 220 ils retordent des fibres de *zippatum*,
 ils *incisent* des (bâtons de) bois *manu*.
 L'homme marchant devant lui le roue de coups,
 l'homme marchant derrière lui le ... comme une coudée.
 On passe¹⁶² ses mains dans des menottes,
 225 on lie ses bras avec des chaînes.
 Le jeune homme leva les mains au ciel, vers Utu:
 "Utu, tu es mon beau-frère, je suis le mari de ta soeur.
 C'est moi qui apporte des victuailles dans l'Eana,
 moi qui, à Uruk, ai offert les cadeaux nuptiaux,
 230 moi qui ai embrassé les lèvres superbes,
 moi qui me suis délassé sur les magnifiques cuisses, les cuisses d'Innana.
 Si tu changeais mes mains en 'mains de gazelle'
 et mes pieds en pieds de gazelle,
 je pourrais me réfugier dans la splendide bergerie, la bergerie de ma soeur."
 235 Utu agréa ses larmes.
 Après qu'il eut changé ses mains en 'mains de gazelle'
 et ses pieds en pieds de gazelle,
 il se réfugia vers la splendide bergerie¹⁶³, la bergerie de sa^(l) soeur.
 Il s'approcha de la splendide bergerie, de la bergerie de sa soeur¹⁶⁴.
 240 Ğeštinana — (son) cri monta¹⁶⁵ jusqu'au ciel, (son) cri s'approcha de la terre,
 tous ses cris¹⁶⁶, recouvrirent le fondement du ciel comme un vêtement, le drapèrent comme une
 étoffe de lin¹⁶⁷ —,

¹⁶⁰ Littéral "Si la femme d'expérience ne savait pas aujourd'hui/maintenant le lieu où Dumuzi vit".

¹⁶¹ On peut hésiter entre cette traduction (pour a-na "pourquoi", cf. InDesc. 83 et comm. ad loc.) et le lexicalement plus simple "quels regards effrayés elle jeterait, quels cris angoissés elle pousserait!" Difficile serait toutefois le fait que dans le passage parallèle (247 sq.), ces lignes sont précédées d'une description du désespoir de Ğeštinana.

¹⁶² Ainsi D" // "on met" (w).

¹⁶³ x 2 // "dans la bergerie et le parc à bestiaux" (J' et D").

¹⁶⁴ x 3(?) (pour la traduction littérale, comp. la note à propos de la l. 205); J' a une version divergente (238a-239a): "Les démons le virent. 'Venez! Allons vers la bergerie et le parc à bestiaux, la bergerie (de) sa soeur!' (En route) vers la bergerie et le parc à bestiaux, vers sa^l bergerie, ils s'en prennent à Ğeštinana". Dans D", comme la fuite chez sa soeur précède celle chez Belili (cf. n. à propos de la l. 199), on a la description de la poursuite et de la capture de Dumuzi par les démons (181-190 //), suivie de la prière à Utu et la fuite chez Belili.

¹⁶⁵ Littéral "s'approcha".

¹⁶⁶ šu-niĝen₂-na(-ni) ne peut signifier "complètement", car les formes avec le suffixe possessif sont clairement majoritaires (w, J' et M'; comp. šumunda 61; J. van Dijk, Or. 44 [1975] 62:10; K. Volk, FAOS 18 [1989] 57:31 (comm. p. 68), où gu₃ [šu-niĝen₂]-na-ni est traduit par *ḥnap-ḥar⁷ [ri-i]g-mi-ša₂*). šu-niĝen₂-na est clair en Y, très incertain dans Ninĝešzida aux enfers 59.

¹⁶⁷ D" ajoute six lignes supplémentaires décrivant le désespoir de Ğeštinana ou de Belili (v. n. à propos de la l. 199): [...] an-ki-bi-ta TUKU₄.TUKU₄-e / [...] ki-tuš-bi ba-an-kur₂-re-en / [...] gaba-ni i₃-sag₃-ge / [...] i-lu mi-ni-ib-be₂ / [...] ge-gen₇ i₃-sag₃-ge / [...] šu-ni(?)] ḫ^{u₂} ḫirin^{bi-ri-in} teš₂-bi mu-ni-ri "[...] qui fait trembler le ciel et la terre (-bi-ta = -bi-da): "[...] je suis devenue étrangère à cette demeure!" [...] elle se frappe la poitrine, [...] elle se lamente [...], [...] elle frappe [...] comme un roseau, [...], elle (a jeté [ses mains(?)] ensemble =) se tord [les mains]/se presse [les mains] l'une contre l'autre (comme si c'était) de l'herbe ḫirin". Pour la dernière ligne, comp. Lugale 99 version ppB: šu-bi ^uKI.KAL-gen₇ teš₂-bi mu-un-ri-eš = qa-ta-a-šu ki-ma sa-as-sa-tum mit-ḫa-riš šu-t[e]-'-u₂-la-ma (F.N.H. Al-Rawi, Iraq 57 [1995] 210 et le comm. de A.R. George, id. 220, qui traduit "His hands were wringing together like blades of sassatu-grass".

- (Ĝeština), à cause de lui, se lacéra les yeux et le nez,
se lacéra (ses) merveilleuses oreilles¹⁶⁸,
se lacéra l'entre-jambes, (ce) lieu dont on ne parle avec personne:
- 245 "Pour mon frère, je *aller et venir dans les rues, moi, je veux me tenir devant lui*¹⁶⁹!"
"Si Ĝeština [ignorait maintenant] où se trouve Dumuzi,
pourquoi jeterait-elle¹ des regards effrayés,
pourquoi pousserait-elle des cris angoissés?
Venez! Allons¹ vers la bergerie et le parc à bestiaux!"
- 250 Lorsque le (premier) des démons *ĝulla*¹⁷⁰ entra dans la bergerie et le parc à bestiaux,
il jeta dans le feu¹⁷¹ ...¹⁷².
Lorsque le deuxième entra dans la bergerie et le parc à bestiaux,
il jeta dans le feu le (bâton de) bois *manu*.
Lorsque le troisième entra dans la bergerie et le parc à bestiaux,
- 255 il brisa¹⁷³ le ... de la splendide baratte.
Lorsque le quatrième entra dans la bergerie et le parc à bestiaux,
- 256a de l'eau fut versée¹⁷⁴ sur ses¹ braises rougeoyantes.
- 256b Lorsque le cinquième entra dans la bergerie et le parc à bestiaux,
le magnifique gobelet fut décroché du clou d'où il pendait¹⁷⁵.
Après que le sixième fut entré dans la bergerie et le parc à bestiaux,
les barattes gisaient à terre, on n'y versait plus de lait.
- 259a Après que le septième fut entré dans la bergerie et le parc à bestiaux,
260 les gobelets gisaient à terre, Dumuzi n'était plus là¹⁷⁶, la bergerie était vouée à l'abandon.
261¹⁷⁷ Dumuzi a été tué¹⁷⁸!

¹⁶⁸ Littéral "les oreilles, lieux suscitant l'admiration".

¹⁶⁹ *igi-še₃- ga-ne-gub(D)*; -ne- = {na-+ e/j (directif)}.

¹⁷⁰ Littéral: "Les démons *ĝulla* — lorsque (le premier) entra".

¹⁷¹ Ainsi A // "il cria" (J).

¹⁷² Alster (1972:82) lit en y sur collation ^{ĝes}gag GA.RA; "les chevilles entassées (*gur₁₁-ra*)" serait en principe possible, mais je vois mal quel serait le sens. J a ĜIŠ NI x (x) ¹izi ba-ni¹-ra (pour ¹izi¹, cf. S. Tinney, JNES 77 [2018] 86 n. 12).

¹⁷³ J // "il retira" (D").

¹⁷⁴ Ici "il versa de l'eau" serait possible; en 257 en revanche, une 3^e sing. pers. est grammaticalement exclue (à moins de postuler une faute).

¹⁷⁵ Littéral "le (splendide) récipient *anzam* pendant à un clou fut décroché du clou".

¹⁷⁶ Littéral "ne vivait plus là".

¹⁷⁷ Sur cette ligne, v. S. Tinney, JNES 77 (2018) 87 sq.

¹⁷⁸ Ainsi les versions non nippurites (J, D" et probabl. Q); A (Nippur) a [^ddu]mu-zi ug₅-ga ser₃-kal-¹ka¹-[x(-x)], qui n'est pas sans faire difficulté. Trois hypothèses sont envisageables, mais aucune n'est vraiment satisfaisante. 1) Sur le modèle des doxologies B-a (...) ND za₃-mim (ELS 306), litt. "[C'est] un chant *kalkal* que Dumuzi a été tué", d'où "C'est un chant *kalkal* consacré à l'assassinat de Dumuzi" (ainsi mon hypothèse antérieure). L'absence de ligne de séparation avant le subscript fait difficulté (Tinney, op. cit. 87). 2) [^ddu]mu-zi ug₅-ga est un génitif sans régent (envisagé comme possibilité par Tinney, op. cit. 87). Il traduit "(this text) of dead Dumuzi is a *širkalkal*" (litt. "(the thing) of dead Dumuzi") (ibid.). Cette hypothèse soulève le même problème que la première et semble par ailleurs assez artificielle. 3) On a affaire à deux phrases copulaires parallèles: "Dumuzi a été tué. [C'est] un chant *kalkal*." Si ce n'est pas un subscript (sur la même ligne que la fin de la composition!), on ne voit pas du tout le sens de "[C'est] un chant *kalkal*" dans ce contexte.